

INOVAÇÃO NA FARMÁCIA DO SUS: IDÉIAS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA APRIMORAR A QUALIDADE E A ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Thiago Peres Soares¹
Cristiane Fátima Guarido²

¹Farmácia – Centro Universitário de Ourinhos, peresthiago515@gmail.com

²Farmácia – Centro Universitário de Ourinhos, cfguarido@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15809296

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) representa um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo essencial para garantir o acesso universal e gratuito à saúde no Brasil. Apesar de sua relevância, enfrenta desafios persistentes como a sobrecarga das unidades, longas filas, desigualdade no acesso e dificuldades na gestão de tratamentos. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta tecnológica voltada à integração e otimização dos serviços farmacêuticos no SUS. Por meio de pesquisa exploratória com revisão bibliográfica, foram analisadas fontes científicas e documentos especializados sobre temas como telemedicina, telefarmácia e prontuário eletrônico. A proposta envolve o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada que permita atendimento farmacêutico virtual, agendamento online, prontuário eletrônico acessível, receitas digitais e suporte remoto via chat. Os resultados indicam que essas soluções tecnológicas podem aumentar a eficiência do atendimento, melhorar o acompanhamento dos tratamentos e ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas remotas. Conclui-se que a adoção de ferramentas digitais pode representar um avanço significativo na qualidade do cuidado farmacêutico no SUS, contribuindo para a redução de custos, a melhoria da gestão de recursos e a equidade no atendimento.

Palavras-chave: Farmácia do SUS; Telemedicina; Telefarmácia; Prontuário Eletrônico; Chatbot; Receitas digitais; Agendamento online.

1. INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, oferecendo atendimento universal e gratuito a toda a população brasileira. Contudo, apesar de seus avanços e da importância fundamental para a saúde pública, o SUS enfrenta desafios significativos que afetam a qualidade e a eficiência do atendimento. Entre os principais problemas estão a sobrecarga dos serviços, longas filas de espera, falta de acesso a serviços especializados em áreas remotas e dificuldades na gestão e acompanhamento de tratamentos. (Brasil, 2024)

A sobrecarga das unidades de saúde resulta em um atendimento muitas vezes demorado e ineficiente, impactando negativamente a experiência dos pacientes e a eficácia dos cuidados prestados. Além disso, a diferença no acesso a serviços de saúde entre áreas urbanas e rurais acentua a desigualdade, deixando muitas comunidades remotas sem atendimento adequado e contínuo. (Silva et al., 2023)

À medida que a tecnologia avança e se torna uma parte integral de nossas vidas, surge uma oportunidade inédita para transformar a forma como os serviços de saúde são prestados. Integrar soluções tecnológicas pode revolucionar o atendimento no SUS, tornando-o mais ágil, acessível e adaptado às necessidades individuais dos pacientes. A implementação de ferramentas digitais pode não só otimizar o fluxo de atendimento, mas também reduzir as barreiras que impedem o acesso a cuidados de qualidade, promovendo uma experiência mais eficiente e satisfatória para todos os usuários. (Rachid et al., 2023)

Nesse cenário, a integração de um sistema ao alcance de cada paciente, surge como uma alternativa promissora para enfrentar esses desafios. Este projeto visa não apenas abordar as falhas existentes nos serviços farmacêuticos do SUS, mas também utilizar a tecnologia para criar uma solução integrada que facilite o acesso, a comunicação e a gestão dos cuidados de saúde.

Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar uma solução tecnológica que integre avanços para aprimorar os serviços farmacêuticos no Sistema Único de Saúde (SUS).

2. METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica do tipo exploratória, sem horizonte de tempo.

Foram utilizadas fontes de consulta como Scielo, Med Line, LILACS e Informações de websites especializados e publicações online relevantes para a área da saúde e farmácia.

Como descritores foram utilizados: Farmácia do SUS; Telemedicina; Telefarmácia; Prontuário Eletrônico; Chatbot; Receitas digitais; Agendamento online. Como Critérios de Inclusão foram considerados Estudos e documentos que abordem diretamente a farmácia do SUS, a gestão de medicamentos e inovações tecnológicas aplicadas aos serviços farmacêuticos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com o objetivo de garantir acesso universal e gratuito aos serviços de saúde no Brasil. A importância do SUS se destaca em sua capacidade de atender a uma população diversa e em suas tentativas de reduzir desigualdades regionais. No entanto, a sobrecarga dos serviços e a gestão ineficiente têm comprometido a qualidade do atendimento. (Paim et al.,2011)

Os principais desafios encontrados no SUS, são:

- Sobrecarga dos serviços, com um número crescente de usuários, as unidades de saúde enfrentam dificuldades em atender a demanda, resultando em longas filas de espera e atrasos no atendimento. (Mendes, 2013)
- Desigualdade no acesso: As disparidades entre áreas urbanas e rurais são evidentes. Comunidades remotas frequentemente carecem de serviços especializados, exacerbando a vulnerabilidade de seus habitantes. (Arruda, Maia, Alves, 2018)
- Dificuldades na gestão de tratamentos: A falta de um sistema integrado dificulta o acompanhamento e a continuidade do tratamento dos pacientes, o que é crucial para o controle de doenças crônicas. (Almeida et al., 2010)

A integração de soluções tecnológicas no SUS pode proporcionar:

- Agilidade no atendimento: Ferramentas digitais, como prontuários eletrônicos, podem otimizar o fluxo de informações e acelerar os processos de atendimento. (Gava et al., 2016)
- Acesso facilitado: Tecnologias como a telemedicina e a telefarmácia podem ampliar o alcance dos serviços, especialmente em regiões remotas. (Freire et al.,2023)
- Gerenciamento de dados: A utilização de plataformas integradas pode melhorar o acompanhamento dos pacientes, promovendo uma gestão mais eficaz dos tratamentos e medicamentos. (Coelho Neto, Andrezza, Chioro, 2021)

A utilização de plataformas integradas no gerenciamento de dados de saúde tem se mostrado uma estratégia eficaz para otimizar o acompanhamento dos pacientes, promovendo uma gestão mais eficiente e segura dos tratamentos e medicamentos. Segundo Coelho Neto, Andrezza, Chioro (2021), a integração de sistemas de informação em saúde permite que os profissionais tenham acesso a um histórico completo e atualizado dos pacientes, facilitando a tomada de decisões clínicas mais rápidas e precisas. Isso é importante em contextos de doenças crônicas, onde o acompanhamento contínuo e o ajuste de tratamentos são essenciais para a saúde do paciente.

Com o uso de plataformas integradas, as informações dos pacientes, como prescrições médicas, resultados de exames e registros de visitas anteriores, podem ser compartilhadas de forma eficiente entre diferentes unidades de saúde, promovendo uma visão ampla do quadro clínico. Essa troca de dados traz melhorias a coordenação entre os profissionais de saúde, evitando duplicação de exames e prescrições, além de minimizar o risco de interações medicamentosas perigosas, que são comuns quando o histórico do paciente não está devidamente registrado e acessível a todos os profissionais envolvidos no cuidado.

Além disso, plataformas integradas permitem o monitoramento remoto de condições de saúde, o que é relevante para pacientes em áreas mais afastadas ou com dificuldades de acesso ao sistema de saúde. A integração de dados também pode incluir sistemas de alerta automático para lembrar os pacientes sobre a ingestão de medicamentos, consultas e exames, aumentando a adesão ao tratamento e reduzindo o risco de complicações relacionadas à descontinuação ou ao uso incorreto de medicações.

O gerenciamento eficiente de dados por meio dessas plataformas também tem um impacto direto na redução de custos operacionais, já que facilita a organização do fluxo de trabalho nas unidades de saúde, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas e no atendimento ao paciente. Assim, a utilização de tecnologias de integração de dados no gerenciamento de saúde não só melhora a qualidade do atendimento, mas também contribui para a sustentabilidade do sistema de saúde ao otimizar recursos e reduzir desperdícios.

Proposta de tecnologia integrada

Ao desenvolver uma plataforma que integre diferentes serviços farmacêuticos, muitos dos serviços melhorarão, incluindo:

Atendimento Médico e Farmacêutico Virtual (Telemedicina/Telefarmácia):

Conectar os usuários a um farmacêutico virtual para esclarecer dúvidas sobre medicamentos, orientações de saúde e recomendações personalizadas. A consulta virtual permite um atendimento mais rápido e conveniente, promovendo o acesso a serviços farmacêuticos especializados.

Rastreamento de Entrega e Pedidos:

Rastreamento do status de pedidos feitos online ou que foram solicitados na própria farmácia. Isso proporcionaria uma maneira conveniente para os pacientes acompanharem o progresso de seus medicamentos e não precisar ir até o centro de atendimento de saúde, resultando na melhora do fluxo de atendimento dentro da unidade.

Agendamento de Consultas e Exames:

Permitir que os usuários agendem consultas e exames diretamente pelo aplicativo, escolhendo datas e horários disponíveis em unidades de saúde próximas.

Prontuário Eletrônico e Histórico Médico:

Conceder acesso aos registros de saúde dos pacientes, permitindo que visualizem exames, receitas médicas e histórico de consultas, facilitando a continuidade do cuidado.

Lembretes e Notificações:

Envio de lembretes sobre consultas agendadas, horários de medicamentos, campanhas de vacinação e informações relevantes sobre saúde pública.

Chat ou Suporte Online:

Um canal para os pacientes tirarem dúvidas básicas ou agendarem consultas por meio de um chat direto com profissionais de saúde.

Consultar medicamentos:

Ao pressionar este botão, os usuários podem pesquisar informações sobre medicamentos, incluindo instruções de uso, efeitos colaterais e interações medicamentosas. O totem oferece uma interface intuitiva para facilitar a compreensão das informações e promover o uso seguro de medicamentos.

Receitas Digitais:

Viabilizar a função que permite que os usuários solicitem e recebam receitas médicas digitalmente. Colabora com profissionais de saúde para simplificar o processo, reduzindo o desperdício de papel e agilizando o atendimento nas farmácias.

Telemedicina/Telefarmácia

Diversos estudos têm demonstrado o impacto positivo da tecnologia na saúde pública, especialmente em contextos que envolvem a otimização de recursos e a ampliação do acesso aos cuidados de saúde. Um exemplo claro disso é a análise dos custos associados ao tratamento do diabetes mellitus no SUS, com foco na comparação entre consultas presenciais e as realizadas por meio da teleconsulta (Padilha et al., 2024).

O estudo revelou como a esta tecnologia pode ser uma alternativa eficiente, com custos significativamente mais baixos, ao reduzir despesas relacionadas ao deslocamento de pacientes e à utilização de infraestruturas físicas, como salas de espera e equipamentos hospitalares. Além disso, o estudo destacou que, ao permitir o atendimento remoto, a interação virtual possibilita uma maior flexibilidade e comodidade para os pacientes, especialmente aqueles com dificuldades de acesso às unidades de saúde, como moradores de áreas rurais ou periféricas.

A análise de parâmetros como a redução de custos operacionais, a diminuição da sobrecarga nos serviços de saúde e a melhora na adesão ao tratamento entre os pacientes também evidenciam os benefícios desse modelo. Para o diabetes, especificamente, a teleconsulta tem se mostrado eficaz na gestão contínua da doença, permitindo o monitoramento remoto da glicemia, o ajuste de medicações e o acompanhamento de complicações de forma mais regular e personalizada. Ao reduzir a necessidade de visitas físicas frequentes, a telemedicina não apenas economiza recursos, mas também melhora a qualidade de vida dos pacientes, contribuindo para a prevenção de complicações graves e a redução de internações hospitalares. Assim, a telemedicina se posiciona como uma solução promissora para a gestão de doenças crônicas no SUS, especialmente em tempos de sobrecarga nos sistemas de saúde. (Machado et al., 2010)

Agendamento online

O uso de sistemas de agendamento online tem se mostrado uma solução eficaz para facilitar o acesso à Atenção Primária no Brasil, especialmente no contexto do PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) e-SUS (Sistema único de saúde) APS (Atenção primária à saúde). A implementação de plataformas digitais para agendamento de consultas tem revolucionado a maneira como os pacientes interagem com o sistema de saúde. Um estudo realizado por Postal

et al. (2021) revelou que 64% da população brasileira prefere utilizar métodos de notificação de consultas tecnológicas, demonstrando uma adesão significativamente maior em comparação aos tradicionais agendamentos presenciais. Essa mudança de comportamento reflete o crescente interesse da população por soluções mais ágeis, convenientes e que se ajustam ao ritmo da vida moderna. Ao permitir que os pacientes agendem suas consultas online, o sistema não só reduz a burocracia e o tempo de espera, mas também contribui para a diminuição das faltas, uma vez que os pacientes recebem notificações automáticas e podem gerenciar seus agendamentos com maior flexibilidade.

Além disso, proporciona uma melhor organização dos serviços de saúde, permitindo uma gestão mais eficiente das agendas dos profissionais e otimizando o fluxo de atendimento nas unidades de saúde. A integração dessa tecnologia com outras plataformas, como o e-SUS, também contribui para um melhor acompanhamento do histórico médico e facilita o acesso a informações importantes para a continuidade do tratamento. Esse modelo não só aumenta a adesão aos cuidados de saúde, mas também favorece a eficiência do SUS, ao reduzir a demanda por agendamentos presenciais e promover o uso destes recursos. O uso dessas ferramentas tecnológicas, portanto, representa um passo importante para a modernização da Atenção Primária no Brasil, alinhando-se às necessidades da população e aos desafios enfrentados pelo sistema de saúde pública.

Receitas digitais

A adoção de receitas digitais tem sido objeto de estudo em diversas pesquisas científicas, evidenciando seus benefícios não apenas para os profissionais de saúde, mas também para os pacientes, promovendo a melhoria da qualidade da assistência farmacêutica e tornando o processo de prescrição mais eficiente e seguro. Souza et al. (2021) exploraram como a prescrição eletrônica contribui para a segurança do paciente, diminuindo significativamente os erros de medicação e o risco de fraudes, além de aprimorar o fluxo de dados de saúde entre os diferentes níveis de atenção. A pesquisa também aborda a implementação da prescrição eletrônica dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando a importância da interoperabilidade entre os sistemas de saúde e a continuidade do cuidado, o que facilita o acompanhamento contínuo dos pacientes e a troca de informações entre médicos, farmacêuticos e pacientes. O estudo sugere que a utilização das receitas digitais pode representar um avanço significativo no processo de modernização dos serviços de saúde, promovendo mais eficiência, segurança e redução de custos. (Rosa et al., 2019)

Prontuário Eletrônico E-SUS

O E-SUS (Brasil, 2024), é um sistema de informação desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil, lançado em 2013, com o objetivo de modernizar a gestão da saúde pública, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). Ele já é amplamente utilizado em todo o território brasileiro, sendo adotado por diversos municípios para otimizar o registro, acompanhamento e análise das informações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A principal finalidade do e-SUS é integrar os dados de saúde, proporcionando um fluxo de informações mais eficiente entre os serviços de atenção básica e os gestores da saúde pública.

O sistema permite que profissionais de saúde acessem prontuários eletrônicos, registros de atendimentos e informações epidemiológicas de forma rápida e segura, garantindo um atendimento mais qualificado e contínuo aos pacientes.

A digitalização e a integração dos dados de saúde pelo e-SUS permitem que gestores avaliem indicadores como cobertura vacinal, prevalência de doenças crônicas e eficiência dos programas de saúde, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Pesquisas demonstram que sua implementação contribui para a qualificação dos serviços, maior controle das políticas públicas e aprimoramento da eficiência na Atenção Primária à Saúde (Zacharias et al., 2021; Celuppi et al., 2024).

A adoção do E-SUS em todo o Brasil fortalece a governança em saúde, garantindo mais transparência, melhor alocação de recursos e aprimoramento da assistência prestada à população. No contexto da transformação digital do SUS, sua ampliação e evolução são essenciais para consolidar um sistema de saúde cada vez mais integrado, ágil e resolutivo (Brasil, 2024).

Chat/ Suporte Online

Os chatbots e sistemas de suporte online têm se mostrado uma ferramenta valiosa no campo da saúde, proporcionando aos pacientes um acesso mais rápido e eficiente a informações e serviços. Estudos indicam que essas tecnologias ajudam a reduzir o tempo de espera para consultas e a melhorar a triagem digital, orientando os pacientes sobre cuidados médicos, tratamentos e sintomas. Além disso, os chatbots podem ser utilizados para realizar agendamentos de consultas, proporcionando um atendimento 24 horas, o que facilita o acesso ao sistema de saúde, especialmente em regiões com escassez de profissionais. Lemos et al. (2023) destacam que a utilização de agentes inteligentes de conversação tem mostrado grande potencial na promoção de condutas terapêuticas, ajudando os pacientes a seguirem as orientações médicas e a se manterem comprometidos com seus tratamentos. No entanto, apesar dos benefícios, alguns

estudos ressaltam que esses sistemas ainda têm limitações, como a falta de empatia e a incapacidade de lidar com situações complexas que exigem julgamento humano. A privacidade e segurança dos dados dos pacientes também são pontos críticos, exigindo a implementação de medidas rigorosas para proteger informações sensíveis.

Indicadores de Sucesso

Para avaliar o impacto da plataforma, sugere-se o acompanhamento dos seguintes indicadores:

- Número de Atendimentos Virtuais Realizados: Medir a adesão dos pacientes ao atendimento farmacêutico virtual.
- Taxa de Adesão dos Usuários: Percentual de pacientes que utilizam ativamente os serviços da plataforma.
- Redução de Tempo de Espera: Comparar o tempo de espera nas unidades de saúde antes e depois da implementação da plataforma.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração de um sistema tecnológico no SUS não apenas moderniza o atendimento, mas fortalece a equidade e a eficácia da saúde pública no Brasil. A implementação dessas soluções deve ser vista como um investimento estratégico para tornar o sistema mais eficiente e preciso às necessidades da população, garantindo que o direito à saúde seja plenamente exercido por todos os cidadãos, garantindo o propósito para o qual este grande sistema de saúde mundial, o SUS (Sistema Único de Saúde), foi fundado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. F. DE et al. Desafios à coordenação dos cuidados em saúde: estratégias de integração entre níveis assistenciais em grandes centros urbanos. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 2, p. 286–298, fev. 2010.

ARRUDA, N. M.; Maia, A. G.; Alves, L. C. Desigualdade no acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais do Brasil: uma decomposição de fatores entre 1998 a 2008. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 6, p. e00213816, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **E-SUS: Sistema de Informação em Saúde**. Disponível em: <https://sisaps.saude.gov.br/esus/>. Acesso em: 31 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema Único de Saúde (SUS)**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/sus> Acesso em: 14 set. 2024.

CELUPPI, I. C. et al. Ten years of the Citizen's Electronic Health Record e-SUS Primary Healthcare: in search of an electronic Unified Health System. **Revista de Saúde Pública**, v. 58, p. 23, 2024.

COELHO NETO, GC; Andrezza, R.; Chioro, A. Integração entre os sistemas nacionais de informação em saúde no Brasil: o caso da Atenção Básica e-SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 93, 2021.

FREIRE, MP et al. Telemedicina no acesso à saúde durante a pandemia de covid-19: uma revisão de escopo. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 4s, 2023.

GAVA, M. et al. Incorporação da tecnologia da informação na Atenção Básica do SUS no Nordeste do Brasil: expectativas e experiências. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 3, p. 891–902, mar. 2016.

LEMONS, M. C., Veloso, C. M. S., Santana, M. F. M., Cabral, S. G. S., & Pimentel, T. F. A utilização de agentes inteligentes de conversação (chatbots) como ferramenta para a promoção de condutas terapêuticas na saúde. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n.3, p.30–35, 2023.

MACHADO, F. S. N. et al. Utilização da telemedicina como estratégia de promoção de saúde em comunidades ribeirinhas da Amazônia: experiência de trabalho interdisciplinar, integrando as diretrizes do SUS. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 1, p. 247–254, jan. 2010.

MENDES, E. V. 25 anos do Sistema Único de Saúde: resultados e desafios. **Estudos Avançados**, v. 27, n. 78, p. 27–34, 2013.

PADILHA, FV DE Q. et al. Analysis of the costs of teleconsultation for the treatment of diabetes mellitus in the SUS. **Revista de Saúde Pública**, v. 58, p. 15, 2024.

PAIM, J.; Travassos, C.; Almeida, C.; Bahia, L.; Macinko, J. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **Lancet**, v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, 21 maio 2011.

POSTAL, L. et al. Sistema de agendamento online: uma ferramenta do PEC e-SUS APS para facilitar o acesso à Atenção Primária no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 6, p. 2023–2034, jun. 2021.

RACHID, R. et al. Saúde digital e a plataformização do Estado brasileiro. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 7, p. 2143–2153, jul. 2023.

ROSA, M. B. et al. Electronic prescription: frequency and severity of medication errors. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 65, n. 11, p. 1349–1355, nov. 2019.

SILVA, A. K. P. DA. et al. Foco na satisfação dos usuários como estratégia

participativa para fomentar o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal. **Saúde e Sociedade**, v. 32, p. e220931pt, 2023.

SOUZA, A. L. de et al. Prescrição eletrônica como instrumento de qualificação da assistência farmacêutica no Brasil. **Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia**, v. 9, n. 3, p. 45-52, 2021.

ZACHARIAS, F. C. M.; Schönholzer, T. E.; Oliveira, V. C. et al. e-SUS Atenção Primária: atributos determinantes para adoção e uso de uma inovação tecnológica. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 6, p. e00219520, 2021.